

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 4, Nomor 2, June 2026, P. 74-77
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20841018>

Hubungan Antara Perilaku Asertif Dengan Stres Kerja Pada Pekerja di Lapangan Penjualan Mobil

The Relationship Between Assertive Behavior and Job Stress Among Employees in the Automobile Sales Sector

Farra Dinda Mulyadi Putri¹, Ferdy Muzzamil^{2*}, Rizma Afian Azhiim³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl. Raya Perjuangan No.81, Marga Mulya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143

*Email Korespondensi: ferdy.muzzamil@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku asertif dengan stres kerja pada pekerja di lapangan penjualan mobil. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional. Sampel penelitian berjumlah 117 pekerja di lapangan penjualan mobil yang diperoleh menggunakan teknik non probability sampling. Instrumen penelitian menggunakan skala perilaku asertif berdasarkan Palmer dan Froehner yang terdiri dari 26 aitem valid dan skala stres kerja berdasarkan Parker dan DeCotiis yang terdiri dari 13 aitem valid. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel perilaku asertif $p = 0,028$ dan stres kerja $p < 0,001$ tidak berdistribusi normal sehingga analisis dilakukan menggunakan uji korelasi Spearman Rank. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar $\rho = 0,400$ dengan nilai signifikansi $p < 0,001$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku asertif dengan stres kerja pada pekerja di lapangan penjualan mobil.

Kata kunci: Perilaku Asertif, Stres Kerja, Pekerja Penjualan Mobil.

Abstract

*This study aimed to determine the relationship between assertive behavior and work stress among field workers in car sales. This study employed a quantitative correlational method. The sample consisted of 117 field workers in car sales selected using a non-probability sampling technique. The instruments used were an assertive behavior scale based on Palmer and Froehner consisting of 26 valid items and a work stress scale based on Parker and DeCotiis consisting of 13 valid items. The normality test indicated that assertive behavior $p = 0.028$ and work stress $p < 0.001$ were not normally distributed. Therefore, the hypothesis testing was conducted using Spearman Rank Correlation. The results showed a correlation coefficient of $\rho = 0.400$ with a significance value of $p < 0.001$. These findings indicate a significant relationship between assertive behavior and work stress among field workers in car sales. **Keywords:** assertive behavior, work stress, car sales workers*

Article Info

Received date: 10 June 2026

Revised date: 15 June 2026

Accepted date: 20 June 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Karyawan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Namun, meningkatnya tuntutan pekerjaan sering kali menimbulkan tekanan psikologis yang berpotensi menyebabkan stres kerja. Stres kerja merupakan kondisi yang muncul ketika tuntutan pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan individu dalam menghadapinya. Menurut Parker dan DeCotiis (1983), stres kerja dapat dilihat melalui aspek time stress dan anxiety. Robbins dan Judge (2024) menjelaskan bahwa stres kerja dipengaruhi oleh faktor lingkungan, organisasi, dan individu. Apabila tidak dikelola dengan baik, stres kerja dapat berdampak pada penurunan produktivitas, meningkatnya absensi kerja, serta menurunnya kualitas kinerja karyawan.

Permasalahan stres kerja telah menjadi perhatian global. International Labour Organization (2016) menyatakan bahwa stres kerja merupakan salah satu permasalahan yang dialami pekerja di

berbagai negara. World Health Organization (2022) juga menjelaskan bahwa stres kerja menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap gangguan kesehatan mental di lingkungan kerja. Health and Safety Executive (2026) melaporkan bahwa kasus stres, depresi, dan kecemasan akibat pekerjaan meningkat dari 595.000 kasus menjadi 914.000 kasus. Di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan (2022) melaporkan bahwa sekitar 68% pekerja mengalami stres kerja pada tingkat sedang hingga berat. Selain itu, Indonesia Employment Report (2023) menunjukkan bahwa 55% masyarakat Indonesia mengalami stres yang sebagian besar berkaitan dengan pekerjaan.

Salah satu kelompok pekerja yang berpotensi mengalami stres kerja adalah pekerja di lapangan penjualan mobil. Pekerja tidak hanya bertugas membantu proses penjualan, tetapi juga harus berinteraksi langsung dengan pelanggan, melakukan negosiasi harga, memberikan informasi mengenai kendaraan, serta membantu mencapai target penjualan perusahaan. Kondisi tersebut dapat menjadi sumber tekanan yang berpotensi menimbulkan stres kerja. Salah satu faktor yang diduga berhubungan dengan stres kerja adalah perilaku asertif. Menurut Paramitasari (2021), perilaku asertif merupakan kemampuan individu untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jujur serta terbuka tanpa melanggar hak orang lain. Palmer dan Froehner (2002) menjelaskan bahwa perilaku asertif meliputi kemampuan mengajukan permintaan, menolak permintaan yang tidak sesuai, mengekspresikan diri secara jujur, memberikan dan menerima pujian, serta berpartisipasi aktif dalam komunikasi.

Penelitian Paramitasari (2021), menunjukkan adanya hubungan antara perilaku asertif dan stres kerja. Namun, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang berbeda. Reshmithaa Nair (2021) menemukan bahwa perilaku asertif tidak memiliki hubungan terhadap stres kerja pada karyawan. Sementara itu, Suzuki (2021) menjelaskan bahwa perilaku asertif berhubungan dengan strategi coping yang kemudian berdampak pada stres kerja. Penelitian Sandhu dan Masih (2023) menunjukkan bahwa perilaku asertif memiliki hubungan dalam membantu menurunkan tingkat stres kerja pada karyawan. Selain itu, Devayana dan Naila (2024) menjelaskan bahwa perilaku asertif merupakan kemampuan interpersonal yang penting dalam lingkungan kerja. Penelitian Arif (2026) juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara perilaku asertif dan tingkat stres pada pekerja. Meskipun penelitian mengenai perilaku asertif dan stres kerja telah banyak dilakukan, penelitian pada pekerja di lapangan penjualan mobil masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku asertif dengan stres kerja pada pekerja di lapangan penjualan mobil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Pendekatan korelasional digunakan untuk mengetahui hubungan antara perilaku asertif dengan stres kerja pada pekerja di lapangan penjualan mobil. Sampel penelitian berjumlah 117 responden yang diperoleh menggunakan teknik non probability sampling. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 4–8 Juni 2026 melalui grup WhatsApp, pesan pribadi WhatsApp, dan story WhatsApp.

Instrumen penelitian terdiri dari dua skala. Variabel perilaku asertif diukur menggunakan skala berdasarkan Palmer dan Froehner yang terdiri dari 26 aitem valid. Variabel stres kerja diukur menggunakan skala berdasarkan Parker dan DeCotiis yang terdiri dari 13 aitem valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa skala perilaku asertif memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,926 dan skala stres kerja memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,898 sehingga kedua instrumen dinyatakan reliabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini berjumlah 117 pekerja di lapangan penjualan mobil. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel stres kerja memiliki nilai signifikansi $p < 0,001$ dan variabel perilaku asertif memiliki nilai signifikansi $p = 0,028$. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel

tidak berdistribusi normal sehingga pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji korelasi Spearman Rank.

Tabel 1 Hasil Uji Korelasi

Spearman's Correlations

		Spearman's rho	p
Asertif (x)	-	Stres Kerja (y)	0.4001 < .001

Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman Rank diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,400 dengan nilai signifikansi $p < 0,001$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku asertif dengan stres kerja pada pekerja di lapangan penjualan mobil. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,400 menunjukkan bahwa hubungan antara perilaku asertif dan stres kerja berada pada kategori sedang. Selain itu, koefisien korelasi yang bernilai positif menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel bersifat searah. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_o) ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku asertif memiliki hubungan yang signifikan dengan stres kerja pada pekerja di lapangan penjualan mobil. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sandhu dan Masih (2023) yang menunjukkan bahwa perilaku asertif memiliki hubungan dalam membantu menurunkan tingkat stres kerja pada karyawan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Arif (2026) yang menemukan adanya hubungan signifikan antara perilaku asertif dan tingkat stres pada pekerja.

Perilaku asertif memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, serta perasaan secara terbuka dan tepat tanpa melanggar hak orang lain. Kemampuan tersebut membantu individu membangun komunikasi interpersonal yang lebih efektif dalam lingkungan kerja. Devayana dan Naila (2024) menjelaskan bahwa perilaku asertif merupakan salah satu kemampuan interpersonal yang penting karena membantu individu mengelola konflik, menyampaikan kebutuhan, dan membangun hubungan kerja yang lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 117 pekerja di lapangan penjualan mobil, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku asertif dengan stres kerja. Hasil uji korelasi Spearman Rank menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,400 dengan nilai signifikansi $p < 0,001$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara perilaku asertif dan stres kerja berada pada kategori sedang dengan arah hubungan positif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku asertif memiliki keterkaitan dengan tingkat stres kerja yang dialami oleh pekerja di lapangan penjualan mobil. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_o) ditolak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perilaku asertif merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan stres kerja pada pekerja di lapangan penjualan mobil.

REFERENSI

Arif, S., Ali, A. A., Javed, N., & Khan, I. (2026). Relationship between assertiveness and stress levels among nurses in Pakistan: A cross-sectional study. *NURSEARCHER (Journal of Nursing & Midwifery Sciences)*, 6(1), 24–30. <https://doi.org/10.54393/nrs.v6i1.192>

- Devangana, & Naila, P. (n.d.). *Assertiveness and job satisfaction in the workplace*. Retrieved from <https://www.ijfmr.com>
- Health and Safety Executive. (2026). *Work-related stress and how to manage it*. <https://www.hse.gov.uk/stress/print.htm>
- International Labour Organization. (2016). *International Labour Organization*. International Labour Organization.
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2022). *Kementerian Ketenagakerjaan*. Kementerian Ketenagakerjaan.
- Nair, R. (2021). Perceived stress and assertiveness among young adults. *International Journal of Indian Psychology*, 9(2). <https://doi.org/10.25215/0902.210>
- Paramitasari, F. (2021). *Hubungan antara perilaku asertif* [Skripsi/tesis/artikel, informasi penerbit belum tersedia].
- Parker, D. F., & DeCotiis, T. A. (1983). Organizational determinants of job stress. *Organizational Behavior and Human Performance*, 32(2), 160–177.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2024). *Organizational behavior* (19th ed.). Pearson.
- Sandhu Masih, A. (2023). Effectiveness of assertive training program on job stress and coping among nurses. *International Journal of Research and Analytical Reviews*. Retrieved from <https://www.ijrar.org>
- Suzuki, E., Takayama, Y., Kinouchi, C., Asakura, C., Tatsuno, H., Machida, T., Yanahara, H., Kitajima, H., & Miwa, M. (2021). A causal model on assertiveness, stress coping, and workplace environment: Factors affecting novice nurses' burnout. *Nursing Open*, 8(3), 1452–1462. <https://doi.org/10.1002/nop2.763>
- World Health Organization. (2022). *Addressing mental health in the workplace*. World Health Organization. <http://apps.who.int/bookorders>